

YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY MUNOSABATLARNING HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Mamadjanov Jamshidbek Nigmatulla o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti "Davlat boshqaruvi huquqi" magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001014>

Annotatsiya. Mazkur tezida Yangi O'zbekistonda ijtimoiy siyosatni yanada rivojlantirish, fuqarolarning ijtimoiy huquqlarini ta'minlash bog'liq masalar tahlil qilingan. Shuningdek, ijtimoiy davlatning huquqiy asoslarini takomillashtirishning huquqiy asoslari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy davlat, ijtimoiy siyosat, ijtimoiy huquq, qonun, strategiya, islohot

Annotation. This thesis analyzed the tables related to the further development of social policy in the New Uzbekistan, ensuring the social rights of citizens. Also, the legal framework for the evolution of the legal framework of the social state is described.

Keywords: social state, social policy, social law, law, strategy, reform

Kirish. Yangi O'zbekistonda ijtimoiy siyosat va ijtimoiy hayotni yanada takomillashtirishga strategik darajada ahamiyat berilmoqda. Chunki ijtimoiy siyosatning qanday olib borilishi mamlakatimizdagi aholining yashash tarziga, ularning konstitutsiyada belgilangan ijtimoiy huquqlarining kafolatlanishi bilan bevosita bog'liq hisoblanadi.

Asosiy qism. So'nggi yillarda mamlakatimizda qonun ustuvorligi, erkinlik va shaffoflikni ta'minlash, oliy qadriyat hisoblangan insonlarning huquq va uning manfaatlarini himoya qilish davlatimiz siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Aholi uchun munosib turmush shart-sharoitlar yaratish, malakali tibbiy yordam ko'rsatish, sifatli ta'lim, mustahkam ijtimoiy himoya tizimini yaratish zaruratga aylandi. Bunda referendum asosida qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz eng muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Ijtimoiy huquqlar ijtimoiy davlatchilikning eng muhim xususiyatlaridan biri hisoblandi. Chunki ijtimoiy davlatning asosiy vazifasi fuqarolarning ijtimoiy huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoit yaratishdan iborat hisoblanadi. Yangi O'zbekiston ijtimoiy davlatchilikni takomillashtirish yo'lidan bormoqda. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, yangi tahrirda qabul qilingan qabul qilingan konstitutsiyamizning 1-moddasida davlatchiligimizning keying rivojlanishida qaysi normalar asos sifatida xizmat qilish ifodalangan. Unga ko'ra "O'zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat." [1] deb e'tirof etilgan. Bunday yangi normalar kiritilishiga qadar O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy islohotlarni uzluksiz olib borayotgan demokratik hamda huquqiy davlat sifatida shakllanayotgan davlat edi. Buning asosiy qonunimizda belgilab qo'yilishi esa O'zbekistonning chinakam suverenitetga ega ekanligi, huquqiy, demokratik, ijtimoiy hamda dunyoviy davlat barpo qilish yo'lidan borayotganligidan dalolat beradi. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining IX bobida fuqarolarning asosiy ijtimoiy huquqlari mustahkamlangan. Jumladan, fuqarolar ishsizlikdan himoyalani, kafolatlangan sifatli ta'lim olish, malakali tibbiy yordam xizmatidan foydalanishi mumkin. Jamiyatning ehtiyomand qatlamlari, ya'ni bolalar, ayollar, qariyalar, nogironligi bo'lgan shaxslarni, migrantlar va ularning oila a'zolarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlatimiz ijtimoiy siyosatining muhim yo'nalishlarini tashkil etadi. Alohida ta'kidlash lozimki, davlatimiz byudjet mablag'larining asosiy qismi ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilayotgani fikrimiz isboti bo'la oladi. Bundan tashqari,

faol ijtimoiy siyosat olib borish, uni rivojlantirish maqsadida bir qator strategik va muhim ahamiyatga ega bo'lgan normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan "2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60 sonli farmoni mamlakatimiz uchun keyingi yillarda ustuvor bo'ladigan eng muhim strategik yo'nalishlarni qamrab o'lgan. Bu qarorda Yangi O'zbekistonning ijtimoiy davlat masalalariga doir eng muhim maqsadlarni qamrab olgan. "Mamlakatimizni 2017 — 2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi.[2] 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarning hamda Harakatlar strategiyasining mantiqiy va uziviy davomi hisoblanadi. Misol uchun, uning "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish" nomli to'rtinchi ustuvor yo'nalishida ijtimoiy davlat negizini tashkil etuvchi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, ijtimoiy huquqlarni real hayotda realizatsiya qilishda 2023-yil 11-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi 158-son Farmoni ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu farmon ijtimoiy huquqlarni ta'minlashning tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirishda eng asosiy huquqiy asoslardan biri hisoblanadi. Strategiyada ijtimoiy huquqlar amalga oshirish bo'yicha bir qator muhim maqsadlar ilgari surilgan. Xususan, 2026-yilga qadar kambag'allikni 2022-yilga nisbatan 2 barobarga, 2030-yilga qadar esa keskin qisqartirish; professional ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish; nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi tizimni yaratish hamda ular uchun qulay va maqbul muhitni yaratish va boshqalar.[3]

Xulosa. *Yangi O'zbekistonda ijtimoiy davlat barpo etishda, avvalombor fuqarolarning ijtimoiy huquqlarini ro'yobga chiqarish masalasida O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi, Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, "O'zbekiston – 2023" strategiyasi tashkiliy mexanizm vazifasi sifatida xizmat qiladi. Mamlakatimizda ijtimoiy davlatning huquqiy asoslari, bunday davlatni barpo qilish uchun ko'plab imkoniyatlarga ega hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Yangi O'zbekistonning taraqqiyot startegiyasi mamlakatimizning keyingi yillarda ijtimoiy davlatni takomillashtirish uchun yo'l xaritasi sifatida xizmat qiladi.*

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti: <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026-YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI TO'G'RISIDA"gi PF-60-son farmoni. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti: <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>